
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI ISHLAR VAZIRLIGI

JAHON IQTISODIYOTI VA DIPLOMATIYA UNIVERSITETI

O'ZBEK VA RUS TILLARI KAFEDRASI, ROMAN-GERMAN KAFEDRASI

**TASHQI SIYOSIY VA TASHQI IQTISODIY ALOQALAR UCHUN KADRLAR
TAYYORLASHDA TIL TA'LIMI VA TARJIMA MASALALARI**

**(ЯЗЫКОВОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ
КАДРОВ ДЛЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ)**

MAVZUSIDAGI XV AN'ANAVIY ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TO'PLAMI

2025-YIL 29-MART

TOSHKENT – 2025

OLIV TA'LIMDA DAVLAT TILINI O'QITISHGA QO'YILADIGAN TALABLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15557988>

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy metodologiyada til ta'limining maqsadi kompetensiyalarni, xususan, talaba shaxsini rivojlantirishga hissa qo'shadigan kommunikativ, lingvistik va madaniy kompetensiyalarni rivojlantirish to'g'risida fikr yuritiladi. O'zbek tilini o'rgatish dasturlari har bir ta'lim muassasasi tomonidan ma'lum bir soha bo'yicha bo'lajak mutaxassislarga qo'yiladigan malaka talablari doirasida mustaqil ishlab chiqilishi, tilni bilish darajasini aniqlashda yagona yondashuvni nazarda tutuvchi tizim yaratishkabi masalalar yoritilgan. .

Tayanch so'zlar: davlat tili, tilni ona tili sifatida o'rgatish, o'zbek tilini bilish kompetensiyalari, o'zbek tilini o'qitish va o'rganishga qo'yiladigan talablar

Abstract. In modern language teaching methodology, developing various skills, particularly communicative, linguistic, and cultural competencies is essential, as it promotes students' personal growth and proficiency. In this context, language programs (particularly those focused on the Uzbek language) should be tailored by each educational institution to meet the specific qualification requirements for future professionals in their fields. Moreover, it is crucial to establish a system aligned with international standards which ensures a unified approach to assess students' language proficiency.

O'zbekiston Prezidentining 2019-yil 21-dekabrdagi "O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi" PF-5850-son Farmoni, 2020-yil 20-oktabrdagi "Mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6084-son Farmoni hamda "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qaror, xususan, konsepsiyaga ilova qilingan 2020-2030-yillarda o'zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasida qo'yilgan vazifalardan kelib chiqqan holda, davlat tili ta'limi sifati va samaradorligini oshirish maqsadida yangicha yondashuv asosida til

o'qitishning tashkil etilishi maqsadga muvofiqdir. O'zbekiston Respublikasining bugungi kunda xorijiy davlatlar bilan o'zaro aloqalari rivojlanib, xalqaro obro'-e'tibori oshib bormoqda. Bu esa mamlakatimizda dunyo andozalari talablariga javob beradigan malakali mutaxassislar tayyorlashga alohida e'tibor bilan yondashishni taqozo etadi. Shu ma'noda rivojlangan dunyo mamlakatlari ta'lim tajribalaridan kelib chiqqan holda, milliy ta'lim tizimimiz ham jiddiy islohotlarga muhtoj ekanligi ayni haqiqat. Xususan, hozirgi kunda kadrlarning til savodxonligi darajasi talabga javob bermayapti.

Oliy ta'lim o'quv rejasiga davlat tilida erkin, savodli fikrlay olish ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv fanlarini kiritish orqali talabning ma'lum malaka ko'nikmalari, xususan, soha tili, rasmiy nutq, yozma nutq savodxonligi, nutq madaniyati va notiqlik mahoratini shakllantirish mumkin. Bu esa til o'qitishning yangi konsepsiyasini ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Xususan, rus guruhlarida o'zbek tili o'quv kurslari leksika va uslubiyat, jumladan, rasmiy uslubning o'ziga xosliklari, turlari hamda janrlari haqida zarur ma'lumotlar berish bilan bir qatorda talabalarning kelgusidagi ilmiy-ijodiy ishlari uchun muhim bo'lgan yozish texnikasini egallash, uslub talablaridan xabardor bo'lish, yozma, og'zaki savodxonliklarini oshirishda amaliy ko'mak bo'la oladigan bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi zarur. Chunki og'zaki va yozma nutq madaniyati yuqori, mantiqiy fikrlash va uni ifoda eta olish ko'nikmalariga ega, nutq uslublarini farqlay oladigan, fikrini usluban to'g'ri bayon eta oladigan, tahliliy fikrlash ko'nikmalari shakllangan mutaxassisga ehtiyoj katta.

Zamonaviy metodikada til ta'limi maqsadi o'quvchi shaxsini rivojlantirishga xizmat qiladigan kompetensiyalar, xususan, kommunikativ, lisoniy, madaniy kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Talaba aynan ushbu kompetensiyalarga ega bo'lgandagina nafaqat, muloqotda, balki o'z sohasi doirasida ham tilni mukammal egallagan, har tomonlama

savodli mutaxassis bo'lib yetishadi. Shunday ekan, ta'lim jarayonida tillarni, xususan, o'zbek tilini o'qitish dasturlarini kadrlarga qo'yiladigan malaka talablaridan kelib chiqqan holda ishlab chiqish va u yoki bu kompetensiyani shakllantirishga mo'ljallangan maxsus fanlarni tashkil etish, ya'ni soha tilini chuqurroq egallashlariga e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir. Zero Oliy ta'limda davlat tilida erkin savodli fikrlay olish ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv fanlarini kiritish orqali talabanning ma'lum malaka ko'nikmalari, xususan, soha tili, rasmiy yoki ilmiy nutq, yozma nutq savodxonligi, nutq madaniyati va notiqlik mahoratini shakllantirish mumkin. Shu maqsadda til o'qitishning yangi konsepsiyasini ishlab chiqish zaruriyati tug'ilmoqda. Bunga sabab bo'lgan asosiy omillardan biri yuqorida qayd etganimizdek, og'zaki va yozma savodxonlik darajasining tushib ketganidir.

O'zbek tili barcha oliy ta'lim muassasalarida kamida 4 kreditli fan sifatida kiritilishi va soha tilini o'qitishga yo'naltirilishi lozim. Bunda turli shartli bosqichlarni joriy etish maqsadga muvofiqdir. Masalan, birinchi bosqich sifatida badiiy asar mutolaasi asosida o'qitish, og'zaki va nutqiy savodxonlik borasida bilim hamda ko'nikmalarni kitob mutolaasi asnosida singdirish, milliy madaniyat va qadriyatlar bilan tanishtirish, shuningdek, so'z boyligini oshirish, so'z tanlash ko'nikmalarini hamda badiiy tafakkurni shakllantirish, murakkab, notanish, kitobiy leksikaga oid so'zlar ustida ishlash, tarixiy so'zlar, frazeologizmlar, maqollar, realiyalar lug'atini tuzish, noyob badiiy ko'chimlarni topish, insho, esse yozish singari xilma-xil usullardan foydalanish mumkin, bu esa nutqning barcha uslublarini rivojlantirishga yordam beradi. Badiiy matn til o'qitishning eng samarali usullaridan biridir.

Ikkinchi bosqich sifatida mutaxassisning ilmiy va rasmiy nutq asoslarini shakllantirish, o'zbek tili uslubiyati, xususan, rasmiy hamda ilmiy vazifaviy uslublar bo'yicha bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Unda uslublarning o'ziga xosliklari, turlari hamda janrlari haqida zarur ma'lumotlar berish bilan bir qatorda talabalarning kelgusidagi ilmiy-ijodiy

ishlari uchun muhim bo'lgan yozish texnikasini egallash, rasmiy hamda ilmiy mavzularda yozma, og'zaki savodxonliklarini oshirish ko'zda tutiladi.

Uchinchi bosqich sifatida bevosita soha tilini egallashga e'tibor qaratilib, til o'qitishning asosiy maqsadi talabalarning o'zbek tilidan egallagan bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash va yanada kengaytirish asosida yuqori darajada nutqiy savodxonlikni ta'minlash, davlat tilidan boshqa tillarga va, aksincha, o'zbek tiliga tarjima qila olish ko'nikmalarini shakllantirish, rasmiy uslub, ilmiy uslubda sohaga doir ma'lumotlarni tayyorlay olish, mutaxassislikka doir atamalarni o'rganib, ulardan turli model (qurilmalar)dagi jumlar tuzishda foydalanish, bayoniy, tasviriy va muhokama tipidagi matnlarni yaratish, berilgan bilim (ma'lumot)lar va hosil qilingan malakalardan foydalanib, ilmiy va rasmiy uslubda matnlar tuza olish kabi bilimlarni shakllantirishga erishishdir. Shu maqsaddan kelib chiqib, o'quv kursi o'z oldiga ixtisoslik doirasida og'zaki va yozma nutqni o'stirish, erkin matn yaratish, hujjat tuza olish, ilm-fan sohasida o'zbek tilida faoliyat yuritish, tadqiqot olib borish, yaratish, kashfiyotlar qilish uchun zamin tayyorlash malakalarini o'stirish vazifalarini qo'yadi.

Demak, xalqaro standartlarga asoslangan holda o'zbek tilini o'rganish bo'yicha talabalarning bilim va ko'nikmasiga qo'yiladigan talablarga yagona yondashuv ishlab chiqilishi maqsadga muvofiq. Bunda har bir oliy ta'lim muassasasi ma'lum bir sohada faoliyat yurituvchi bo'lajak mutaxassislarga qo'yiladigan malaka talablaridan kelib chiqib, talabalar egallashi zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni shakllantiruvchi o'quv dasturlarini yaratishi hamda dars jarayoniga tatbiq etishi kerak.

Hozirgi kunda oliy ta'limga kirayotgan talabaning o'zbek tilini bilish darajasiga qo'yiladigan boshlang'ich talablarning mavjud emasligi oliy ta'lim dasturida belgilangan bilim va ko'nikmalarni shakllantirishda katta muammolarni keltirib chiqarmoqda. Shu bilan birga oliy ta'limda til o'qitish dasturlari bevosita soha tilini o'rgatishga yo'naltirilgan bo'lishi zarur, lekin

mavjud holat va soatlar hajmi buni amalga oshirish imkonini bermayapti. Tajriba shuni ko'rsatyaptiki, talabanning chet tilini bilish darajasiga qo'yilgan ma'lum minimum talablar (masalan B2 darajasini egallagan bo'lishi kerak) ta'limdagi uzviylikni ta'minlashga, oliy ta'limda chet tilini o'qitish dasturlarini takomillashtirib, soha tilini o'rgatishga yo'naltirishga asos bo'lmoqda. Davlat tilini o'rganishda esa bunday talablarning ishlab chiqilmagani tizimli yondashuvning yo'qligiga olib keldi. Xalqaro standartlardan kelib chiqib, o'zbek tilini o'qitish va o'rgatish talablarini ishlab chiqish davlat tilini bilish darjasini ancha yuqori saviyaga ko'taradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. "O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 2019-yil 21-oktabr

2. Общеввропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка. Департамент по языковой политике, Страсбург., Московский государственный лингвистический университет (русская версия), 2003

3. Бершадская М., Серова А., Универсальные компетенции: индикаторы, опыт разработки и оценивания. Научно-методическая конференция ассоциации классических университетов, 2018

4. Куйдина Л. Ю., Формирование ключевых компетенций обучающихся на уроках русского языка и литературы. <https://multiurok.ru>

5. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. // Программы для общеобразовательных учебных заведений. Русский язык.